

Lamentate de Arvo Pärt: ação estética e ação poiética

Igor Dornelles Mendez
igor.dornellesmendez@gmail.com

Resumo: Este artigo trata a relação entre a escuta investigativa (ação estética) e a criação musical (ação poiética), a partir da experiência composicional do autor. O método fundamenta-se no acompanhamento reflexivo do processo criativo de *La statue en pierre* (2025), deste autor, para acordeon solo, desenvolvida a partir da ação estética de *Lamentate* (2002), para piano e orquestra, de Arvo Pärt. A pesquisa detalha como a ação estética na música de Pärt alimentou as decisões estéticas e a intenção artística na nova composição. Conclui-se que a articulação entre as ações estética e poiética corporifica a memória composicional, demonstrando que a prática constante da escuta analítica é parte integrante e indissociável do fazer composicional.

Palavras-chave: Memória composicional. Ação estética. Ação poiética. Composição. Escuta.

Abstract: This article explores the relationship between investigative listening (aesthetic action) and musical creation (poietic action), based on the author's compositional experience. The method is grounded in the reflective accompaniment of the creative process of *La statue en pierre* (2025), by this author, for solo accordion, developed from the aesthetic action of *Lamentate* (2002), for piano and orchestra, by Arvo Pärt. The research details how the aesthetic action in Pärt's music fueled the aesthetic decisions and artistic intention in the new composition. It concludes that the articulation between aesthetic and poetic actions embodies compositional memory, demonstrating that the constant practice of analytical listening is an integral and inseparable part of compositional creation.

Keywords: Compositional memory. Esthetic action. Poietic action. Composition. Listening.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo trata de reflexões sobre a ação estética – a escuta analítica voltada à decodificação de sonoridades e formação de repertório – e a ação poiética, compreendida como o processo criativo imbuído de intenção estética. A reflexão parte do diálogo entre *Lamentate*¹ (2002), para piano e orquestra, de Arvo Pärt, e a composição resultante deste processo, *La statue en pierre* (2025), deste autor, para acordeon solo. O trabalho investiga como esse binômio

¹ Peça disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L1StHVMV-v8c&list=RDL1StHVMV-v8c&start_radio=1&ab_channel=QuinoneBob, acessado dia 04/07/2025.

corporifica a memória composicional², transformando a recepção ativa em ferramenta de criação. Abstraiu-se o termo “tradução nossa” das citações ao longo do artigo, visto que todas as traduções são minhas. Ademais, optou-se pela utilização do termo “o compositor” para designar o sujeito da criação musical de forma genérica. Tal escolha visa exclusivamente facilitar a leitura e garantir a fluidez do texto, sem qualquer intenção de invisibilizar questões de gênero no campo profissional.

A prática da ação estética exige o engajamento das faculdades mnemônicas para processar padrões e gerar expectativas (Snyder, 2001). Ao escutar música como compositor, buscase a formação de repertório para possível utilização na ação poiética. Esta última caracteriza-se pelo ato compositivo provido de intenção artística e decisões estéticas, traçando caminhos que guiam a fase pré-composicional (Mendez, 2024). Ambas as ações se sobrepõem: ao praticar a ação estética, o compositor-ouvinte também compõe aquilo que escuta ao criar relações entre os materiais, formando a memória composicional que interliga o passado ao futuro (Ostrower, 2001).

Ação poiética caracteriza-se pelo ato compositivo provido de intenção artística expressiva por parte do compositor, agregando especificidade às decisões estéticas pertinentes a sua música. Assim, estas “intenções artísticas e decisões estéticas não servem para delimitar e até limitar a música [a ser feita], e sim traçar possíveis caminhos que podem guiar [...] decisões composicionais já na fase pré-composicional” (Mendez, 2024, p. 48). Neste sentido, a criação de um repertório para dialogar e contrapor é importante para delimitar as escolhas tomadas durante o processo composicional, tornando-se consciente de cada ação composicional. Como afirma Ostrower (2001, p. 18), ao evocar o passado e projetá-lo sobre o futuro, o compositor dispõe de um instrumental para integrar experiências consolidadas a novas intenções criativas. Assim, “o espaço vivencial da memória” representa uma ampliação multidirecional que permite ao compositor resgatar memórias no presente e direcionar a composição ao futuro.

Ambas as ações se sobrepõem, visto que, ao praticar a ação estética, o compositor-ouvinte também compõe aquilo que escuta e pesquisa ao criar relações entre os materiais

² Os conceitos ação estética, ação poiética e memória composicional estão em desenvolvimento durante o doutoramento iniciado em 2025.

escutados, enquanto ouvimos atentamente o que criamos durante a ação poética e também após a peça finalizada, formando, por sua vez, a memória composicional.

Assim, cria-se uma analogia entre o fluxo de pensamentos (*stream of thoughts*) de Schutz (1983) e música, já que “a experiência musical [presente] é constituída como uma interligação de passagens no tempo, relacionadas (quando tornadas objeto) à memória [passado] e à expectativa [futuro]” (Gubert, 2010, p. 31), tornando “possível a apreensão daquilo que se tornou significativo num passado mais ou menos remoto” (Gubert, 2010, p. 31), pois ambos

Segue[m] a experiência de forma ininterrupta e interconectada. Cada Agora [presente] emergente dentro desse fluxo se transforma em um Agora-Agora se eu tentar capturá-lo, e se torna um passado cada vez mais remoto, enquanto outras experiências emergem, formando outros Agoras que, por sua vez, só podem ser capturados quando se tornam passado (Schutz, 1976, p. 38)³.

Ao escutar e analisar música, o compositor cria relações entre a peça trabalhada no presente (Agora) com outras peças estudadas no passado (Agora-Agora), quando estas surgem na memória de maneira consciente ou até mesmo inconscientemente, sem o total controle do compositor-ouvinte, justificando a “experiência musical [ser] constituída como uma interligação de passagens no tempo”, como afirma Gubert, acumulada durante cada ação estética e poética do compositor.

A partir da ação estética em *Lamentate* (2002), de Arvo Pärt, desenvolveu-se a ação poética em *La statue en pierre* (2025), para acordeon solo, na qual se buscou a criação de trechos sonoros emoldurados por silêncios ao longo da peça.

2 AÇÃO ESTÉSICA EM LAMENTATE

O silêncio emoldura trechos de sons em *Lamentate* (Figura 1), possibilitando ao ouvinte relembrar o que ocorreu previamente e criar conexões entre os materiais da peça durante a própria peça sem perder os eventos do Agora-Agora, enquanto a nova sequência de sons não inicia, ao passo que o próprio silêncio desorienta a protensão⁴ daquilo que ocorrerá na peça, pois os eventos

³ “...follows experience in an unbroken and interconnected way. Every Now emergente within this stream turns into a Just-Now if I try to catch it, and becomes a more and more remote past, whereas other experiences emerge, forming other Nows which, in their turn, can only be caught when having become a past”.

⁴ Expectativa de um futuro próximo. Ver Fenomenologia em Música em Schutz (1976, p. 41).

sonoros emoldurados entre os silêncios possuem materiais que nem sempre se relacionam com aquilo que foi imediatamente escutado, conforme as marcas de ensaio E e F (Figuras 2 e 3, respectivamente).

The image shows two staves of music. The top staff is for Tbn. 1º 2º and the bottom staff is for Tr. 1ª 2ª in do. Both staves have a boxed section of music. The top staff has rehearsal marks 4, 5, and 2. The bottom staff has rehearsal marks 6, 7, and 6. The music is in 4/4 time and features various dynamics and articulations.

Figura 1: Trechos de sons emoldurados por silêncios em *Lamentate* de Arvo Pärt, em [6]-[10] e [12]-[18].

The image shows a musical score for five instruments: Vib., Pf., VI. I, VI. II, and Va. The score is marked with rehearsal mark E and includes tempo markings such as 'Fragile' and 'rubato'. The music is in 4/4 time and features various dynamics and articulations.

Figura 2: Marca de ensaio E de *Lamentate* de Arvo Pärt.

19

[F] Pregando ♩ = 100 ca (♩. = 34 ca)

[O - - - - - KOM блж - го - ут -]

Figura 3: Marca de ensaio F de *Lamentate* de Arvo Pärt.

Enquanto o trecho da Figura 3 ilustra gestos descendentes tocados no vibrafone, piano, violinos e viola, o trecho da Figura 4 ilustra gestos ascendentes executados por clarinetes, piano, e naipes de cordas, além de estar em outro centro tonal. Os trechos sonoros ora se relacionam, ora desassociam-se de tal maneira que a escuta sugere miniaturas ao longo de *Lamentate*, emolduradas pelos silêncios que, por sua vez, são construídos- com ressonâncias e/ou com instrumentos em *pp* como na Figura 4- ora são absolutos- com ausência total de som, como na Figura 5, possibilitando começar a escuta da peça em qualquer ponto após algum silêncio.

The image displays a page of a musical score for Arvo Pärt's 'Lamentate'. The score is arranged in a standard orchestral format with staves for woodwinds (Flute, Oboe, Clarinet in B-flat, Bassoon), percussion (Timpani, Vibraphone), piano, and strings (Violins I and II, Viola, Cello, Double Bass). The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The page shows measures 171 through 174. A prominent feature is a large fermata symbol placed over the bar line between measures 173 and 174, indicating a period of absolute silence. The score includes various dynamic markings such as *p*, *mp*, and *pp*, and articulation like *arco* for the strings. The bottom of the page shows the beginning of a vocal line with the lyrics "[ba - - - et - - - ca, H]".

Figura 4: Silêncio absoluto em *Lamentate*, de Arvo Pärt. Na fermata sobre a barra de compasso, entre [173]-[174].

O silêncio é parte expressiva fundamental da peça e remete à religião do compositor- o cristianismo ortodoxo oriental- que possui como uma de suas práticas o hesicismo: “uma tradição espiritual da Igreja Ortodoxa e algumas Igrejas Católicas Orientais, focada na busca pela união com Deus através da oração contínua e da quietude interior” (Palamas, 2018), refletida na atitude de Pärt como músico, exemplificada pelo pianista Ralph van Raat que o assistiu tocando piano durante um ensaio de *Lamentate*, e pôde observar que o compositor sempre parava durante as pausas da peça como se estivesse rezando, e voltava a tocar só depois que o piano parava de ressoar (Ode aan een diepzinnig muziek vernieuwer, 2023, 11’50”). Raat continua afirmando que assistir Pärt

Ouvir com as mãos cruzadas também foi incrivelmente revelador para mim sobre como sua música deveria ser interpretada. Depois de cada frase, há apenas um momento de [...] meditação: o que a pessoa realmente me disse? Antes de você começar a falar novamente. E isso é essencial em sua música” (2023, 11’50’’)⁵.

Por sua vez, a ação estética em *Lamentate* resultou na peça *La statue en pierre*⁶ (2025), para acordeon solo.

3 AÇÃO POIÉTICA COMO RESPOSTA

Durante a composição de *La statue en pierre* (2025), para acordeon solo, buscou-se utilizar os silêncios construídos e absolutos observados em *Lamentate* (Figuras 5 e 6). Essa abordagem visa permitir que o ouvinte reinicie a escuta a partir de qualquer segmento da peça, mantendo a autonomia das partes.

Figura 5: Silêncio construído destacado em círculo, e silêncio absoluto destacado em retângulo em *La statue en pierre* (2025) de Mendez.

⁵ “[...] dat luisteren met zijn handen gevouwen, dat was voor mij ook zo ontzettende veelzeggend over hoe zijn muziek geïnterpreteerd moet worden. Na elke frase i ser gewoon een moment van [...] meditatie. Wat heeft de persoon eigenlijk tegen mij gezegd? Voordat je zelf alweer begint met praten. En da tis essentieel in zijn muziek”.

⁶ Partitura disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1EKU2yOohM77NPdVApN8PHEEjR3p-JcmO/view?usp=sharing>.

Figura 6: Trechos emoldurados por silêncios em *La statue en Pierre* (2025), de Mendez.

Especificamente, o impacto causado pelos compassos [149] e [151] de *Lamentate* (Figura 7) – onde a dilatação do tempo gera uma suspensão no novo “Agora” – serviu de base para os compassos [14] - [28] de *La statue en pierre* (Figura 8). Neles, buscou-se criar o mesmo efeito de imprevisibilidade e suspensão temporal experimentado na peça de Pärt.

Figura 7: Compassos [149] e [151] de *Lamentate* (2002), de Arvo Pärt.

Igor Dornelles Mendez©25/08/2025
igor.dornellesmendez@gmail.com

Figura 8: Compassos [14]-[28] de *La statue en Pierre* (2025), de Mendez.

A seleção das alturas em *La statue en pierre* derivou da ação estética sobre o terceiro movimento de *Dona nobis pacem*⁷ (1970), de Ustvolskaya, para flauta piccolo, tuba e piano, integrando diferentes referências mnemônicas em uma nova composição musical.

⁷ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xt5gPwkTxLg&list=RDxt5gPwkTxLg&start_radio=1. Acessado dia 06/07/2025.

III

Figura 9: Primeiro compasso do 3º Movimento de Dona Nobis Pacem (1970), de Ustvolskaya.

Ao emoldurar as alturas derivadas da compositora russa dentro das estruturas de silêncio e suspensão temporal herdadas de Pärt, a ação poética operou uma fricção dialética: a tensão derivada das alturas de Ustvolskaya é contida pela quietude meditativa de Pärt, gerando uma identidade sonora distinta no fole do acordeon.

La statue en pierre sintetiza um processo em que a memória composicional atua pela absorção da ação estética. A peça não visa a reprodução literal de modelos, mas a emulação do afeto gerado pela escuta — seja na dilatação temporal ou na seleção intervalar — consolidando a ação estética como dimensão sensível que acompanha e fundamenta o gesto criador.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação estética é uma prática que demanda exercício constante, consolidando-se como uma ferramenta indispensável ao *métier* composicional, atuando não como um estágio prévio, mas como prática constante e indissociável da criação. Já que toda "ação sempre significa interação" (Clifton, 1983, p. 70), a construção de repertório via escuta analítica permite que a percepção se transforme em pensamento reflexivo. Nesse sentido, "o ato perceptivo é tão carregado de significado que é

impossível apreendê-lo completamente durante o ato em si. Por isso, a reflexão não só é necessária, como sua tarefa é inesgotável” (Clifton, 1983, p. 37)⁸.

Essa continuidade reflexiva é viabilizada pela memória de longo prazo, que permite trazer intencionalmente ao “Agora” peças escutadas anteriormente. O diálogo entre as referências de Pärt e Ustvolskaya em *La statue en pierre* demonstra que a memória composicional opera fundindo referências distintas, provando que a escuta ativa (estésica) não é passiva, mas a matéria-prima da criação (poiética). Esse processo fundamenta a ação poiética, tornando possível interagir com o repertório criado a partir de uma composição própria, mesmo que esta não tenha clara referência da memória responsável pelo ato deflagrador, já que “[...] a criação sempre implica um certo nível de destruição e infidelidade” (Reynolds, 2002, p. 78)⁹ porque “devemos ser capazes de evocar a memória do que é útil e depois esquecê-lo com uma espontaneidade paradoxalmente rigorosa” (Reynolds, 2002, p. 78)¹⁰.

5 REFERÊNCIAS

CLIFTON, Thomas. *Music as heard: a study in applied Phenomenology*. Yael University Press. New Haven and London. 1983.

GUBERT, Priscila Medina. *A sombra do porvir: A fenomenologia em um processo de composição e ação musical*. Dissertação (Mestrado em Música). PPGMUS, UFRGS, Porto Alegre, 2010.

MENDEZ, Igor Dornelles. *Elos de memórias: autobiografia, composição e escuta*. Dissertação (Mestrado em Música). PPGMUS, UFRGS, Porto Alegre, 2024.

MENDEZ, Igor Dornelles. *La statue en pierre*. Partitura. 2025. 1 partitura. Acordeon solo.

OSTROWER, Fayga. *CRIATIVIDADE e PROCESSOS DE CRIAÇÃO*. 15ª Edição. Editora Vozes Ltda. 2001.

PALAMAS, Gregório. *Definição de Hesicasmó*. Centro de cultura bíblica. <<https://circulodeculturabiblica.org/2024/11/18/hesicasmó>>. Acessado dia 21/07/2025.

⁸ “The perceptive act is too full of meaning for the meaning to be completely grasped during the act itself. For this reason, reflection is not only necessary, but its task is never ending”.

⁹ “... creation always implies a certain level of destruction and infidelity”.

¹⁰ “Because we must become able to call up the memory of rhat which is useful and then to forget it with a spontaneity that is paradoxically rigorous”.

DOI: 10.5281/zenodo.20051383

PÄRT, Arvo. *Lamentate*. 2002. 1 vídeo (38min). Publicado pelo canal *Quinone Bob*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=L1StHVMV-v8c&list=RDL1StHVMV-v8c&start_radio=1&ab_channel=QuinoneBob. Acesso em: 04 jul. 2025.

PÄRT, Arvo. *Lamentate*. 2002. <https://www.arvopart.ee/en/arvo-part/biography/>. Acessado dia 15/07/2025.

PÄRT, Arvo. *Lamentate*. 2002. *Lamentate*. Partitura. Universal Edition. 2002. 1 partitura. Piano e orquestra.

REYNOLDS, Roger. *Form and Method: Composing music*. University of California: San Diego, USA. 2002.

SCHUTZ, Alfred. *Fragments on the phenomenology of music*. Edited by F. J. Smith. New York. 1976.

SNYDER, Bob. *Music and memory: an introduction*. MIT Press Ltd: 2001.

USTVOLSKAYA, Galina. *Dona nobis pacem*. 1970. 1 vídeo (16min). Publicado pelo canal *Quinone Bob*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xt5gPwkTxLg&list=RDxt5gPwkTxLg&start_radio=1. Acesso em: 06 jul. 2025.